

Se Hace Camino al Andar

Un juego de aprender a caminar juntos

Alvaro Velasco
Juan Alvaro Echeverri
Andrés Platarrueda

El verso de Antonio Machado, "Caminante no hay camino, se hace camino al andar," cobra cada día más sentido entre quienes buscan por distintos caminos construir un mundo mejor. Caminar es estar dispuesto a encontrarse, es trabar relaciones, enfrentar riesgos, aprender, caer, gozar, reír y llorar. Es decir, es aprender a vivir, que no es otra cosa que aprender a amar. Vivir sin pretender durar más de lo debido, pero también sin estar poseídos por la prisa de morir. Caminar es tomar el ritmo del tiempo humano y adquirir la gracia de vivir para morir y morir para vivir.

El juego que presentamos es el producto de un ejercicio de evaluación realizado por los integrantes de la Fundación Gaia sobre su experiencia de aproximación, convivencia y mutuo apoyo con los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Este trabajo ha buscado encontrar las mejores opciones para preservar la diversidad y la vida en el planeta. Esta evaluación se realizó con el acompañamiento de los integrantes de la Fundación La Minga, la Fundación Gaia de Londres y de Antonio Elizalde, quienes aportaron experiencias, instrumentos, conocimientos y, sobre todo, solidaridad y afecto.

El juego se basa en la idea de que el entendimiento y la comprensión necesarios para construir caminos de transformación sólo se logran tejiendo relaciones armónicas con los otros seres que habitan el planeta. De allí se deriva que todo conocimiento es incierto e incompleto, que no existen autoridades plenas ni únicos caminos, y por lo tanto es imposible no caer en el error. Sin embargo, los errores significan experiencia y de ellos aprendemos. En este juego ponemos en escena la necesidad que tenemos de los otros para aprender a caminar y construir juntos - especialmente de aquellos que se han formado en entornos diferentes y tienen otras visiones del mundo y de la vida.

Por último, está presente la idea de que entre más experiencia tengamos mayor será nuestro conocimiento, pero también mayor será el peligro de asumir

actitudes prepotentes que generan conflictos y que, sobre todo, impiden el florecimiento pleno de los otros.

Este juego está inspirado en aquel juego hindú que se conoce popularmente como "Escalera". El juego hindú de Escalera es un camino que va del nacimiento hasta la iluminación; en ese camino hay caídas y ascensos, y por medio de ellos se van acumulando experiencias sobre la vida. El juego construye un panorama ético que distingue claramente aquellas experiencias que nos hacen ascender hacia la iluminación o que nos retrasan en ese camino. Como en todo juego, y como en la vida, lo que nos lleva por ese camino son las leyes del azar.

Hemos introducido algunas variantes sobre esta idea. Primero que todo, delineamos dos caminos separados pero que se entrecruzan. Para reflejar el ámbito de nuestra experiencia, dimos a un camino el sentido de la experiencia nuestra, no-indígena, y al otro camino el sentido de la experiencia de aquellos con quienes nos relacionamos en nuestro trabajo, los pueblos indígenas. Los caminos comienzan en el Mar, el origen de toda vida. Desde allí se abren estos dos caminos y comienzan su ascenso enfrentados a las experiencias de la etapa formativa. En esta etapa, cada uno de los caminos tiene experiencias que lo fortalecen y lo hacen ascender y otras que lo hacen caer. En el camino no-indígena, el trabajo y la solidaridad hacen avanzar en el camino, mientras que el dogmatismo y la violencia producen caídas. En el camino indígena la palabra de consejo y la mujer hacen ascender en el camino, y el hablar neciamente y la brujería hacen caer. La "palabra de consejo" es el conjunto de normas de buen vivir con que los padres y adultos aconsejan a los jóvenes para enseñarles el respeto, las virtudes del trabajo, el cuidado del cuerpo, etcétera. "Mujer" significa la realización del consejo en el trabajo y la producción.

Además de ascensos y descensos introdujimos un nuevo tipo de experiencias que tienen el efecto de trasladarnos al otro mundo, de modificar el espacio de nuestras experiencias. Así, en el camino indígena, el internado tiene el efecto de sacar a la persona de su camino y colocarla en el camino del otro. Recíprocamente, el indigenismo nos traslada del camino no-indígena al camino indígena.

Estos dos caminos tienen su primer entrecruzamiento en el mambeadero. Mambear coca, hemos aprendido de nuestros compañeros indígenas, "no es solamente pintarse de verde la boca," es decir, no es simplemente comer coca. Mambear coca significa combinar experiencias, enseñar el uno al otro, dialogar. Este es el primer sitio de reunión donde cada uno de los caminantes viene a reconocer al otro. Por eso, en nuestro juego, el caminante o jugador que llega

allí no puede continuar su camino sin antes haberse encontrado con el otro jugador.

De allí en adelante, los jugadores comparten su azar. Ya habiéndose reconocido, el azar de cada uno puede ser empleado según convenga al interés del equipo. Esto se refleja en las leyes del juego, como se verá abajo. En esta etapa los caminantes, ya mambecedores, se enfrentan a los procesos de organización regional. En el camino no-indígena, la pedagogía institucional y el desarrollo alternativo son experiencias que hacen avanzar en el camino, mientras que el leguleyismo, la politiquería y el autoritarismo producen retrasos. El leguleyismo, incluso, hace que el jugador tenga que descender a la etapa anterior al mambecedor, a la etapa formativa. Además, el activismo, hace que el mambecedor cambie del camino no-indígena al camino indígena.

En el camino indígena, la recuperación cultural, la educación propia y el derecho propio son experiencias de ascenso, mientras que el trabajo asalariado y el alcohol son caídas. Las organizaciones indígenas, por su parte son la experiencia que hace que el mambecedor cambie al camino del otro.

Los jugadores vienen a encontrarse nuevamente en la siguiente encrucijada del camino que hemos llamado Sal de Monte. Aquí nos referimos a una sustancia ritual empleada por los indígenas amazónicos: la sal extraída de especies vegetales. Esta sal simboliza la madurez de una persona, cuando su palabra ya está sazonada por la experiencia, cuando ésta ya tiene sabor. Aquí los mambecedores ya tienen algo que ofrecer, ya tienen sustancia.

De este punto en adelante, estos mambecedores sazonados se enfrentan a experiencias de la relación con el estado y con procesos que superan la esfera regional. Ya son líderes; por lo tanto están expuestos a caídas más severas. En el camino no-indígena, la defensa de la vida, los procesos sinérgicos y la sensibilidad, armonía y creatividad son experiencias que lo hacen avanzar en su camino, en tanto que el conservacionismo fundamentalista y las patentes sobre la vida y el conocimiento colectivo lo hacen caer. En el camino indígena, son los bailes, los cantos y la curación los procesos que producen avance, mientras que la explotación irracional de los recursos naturales y la mercantilización de la cultura son aquellos que lo hacen caer. En el camino indígena, además, la burocracia indígena internacional es a la vez una caída y un cambio al camino del otro.

Estos mambecedores sazonados y con estas experiencias más amplias vienen a encontrarse por tercera vez en la última encrucijada que hemos llamado Semilla de Vida. Aquí sus experiencias ya son fértiles, ya han producido una simiente vital, un legado. En este punto, los dos caminos se vuelven un solo ca-

mino, y los jugadores juegan juntos. No hay un ganador o un perdedor; nuestros mambeadores hacen minga.

De este punto en adelante nos enfrentamos al problema de tener que articular el sentido de estos caminos. ¿Hacia dónde van estos caminos? ¿Cuál es el paradigma que los rige? Aquí, en esta etapa final y decisiva, es donde deberá encontrarse aquello que nos une, aquello por lo cual luchamos juntos. Fue el profesor Antonio Elizalde, quien nos acompañaba en el taller de Villa de Leyva, quien nos señaló que ese espacio final es un espacio fundamentalmente paradójico. Es como aquel momento cuando nuestros hijos crecen y debemos saber que ya no podemos opinar sobre la dirección de sus vidas; o cuando hemos acompañado el proceso de crecimiento de un pueblo y debemos saber que es el momento de retirarnos. Nos dimos cuenta que el "paradigma emergente" de nuestro sistema no era otra cosa que la muerte y la transformación.

Es en este punto donde consecuentemente pueden darse las caídas más graves. Cuando ya tenemos experiencias acumuladas y tenemos un legado, una semilla de vida, es la pérdida de la ilusión la primera caída que nos espera. Podremos ser muy hábiles, experimentados y competentes, pero si perdemos la ilusión ya estamos muertos. El segundo peligro lo llamamos el síndrome del poder súbito. Es el peligro que se corre cuando se ha venido luchando y de repente todo lo que estábamos buscando se nos da, accedemos al poder; allí corremos el peligro de volvernos idénticos al enemigo contra el cual veníamos luchando. Por último, la más grave caída de este juego es el "vacasagrado", el más grande pecado contra la vida. La vaca sagrada es aquel que ha adquirido el poder, la celebridad, lo ha logrado todo, pero quiere quedarse allí, quiere permanecer, se niega a morir, le cierra el paso a la nueva vida, se convierte en un tirano. En este espacio final de olvido y muerte, poblado por estos tres peligros, la única experiencia que todavía nos permitirá ascender es el amor que acepta, entrega, olvida y muere.

Instrucciones del juego

El juego comienza en el *Mar*, con dos jugadores enfrentados a dos caminos que se entrecruzan en tres puntos: el *Mambeadero*, la *Sal de Monte* y la *Semilla de Vida*. Uno de los caminos alude a experiencias del mundo indígena, el otro camino contiene experiencias del mundo no-indígena.

Cada jugador juega con una ficha y avanza de acuerdo al puntaje obtenido con el lanzamiento de un dado.

Del Mar al Mambeadero

En esta primera etapa del camino, de carácter formativo, el azar puede llevar a cada jugador a caer en experiencias que lo hacen ascender, descender o pasar al otro camino, según aparece indicado por las flechas de color verde (ascenso) o color rojo (descenso o cambio de camino).

Las caídas retrasan al jugador en su camino pero en cambio le otorgan experiencia. Cuando el jugador tiene una caída recogerá una **carta de experiencia**. Estas cartas de experiencia le servirán más adelante para amortiguar caídas más graves.

Cuando un jugador se encuentra a una distancia de cinco o menos casillas del Mambeadero, debe obtener el número exacto (o menor) de puntos en el dado. Por ejemplo, si se encuentra a tres casillas del mambeadero debe obtener 3, 2 ó 1. Si obtiene 4, 5 ó 6, debe esperar al siguiente lanzamiento.

El jugador que llegue primero al mambeadero, debe esperar allí al otro jugador antes de poder proceder a la siguiente etapa.

Del Mambeadero a la Sal de Monte

La segunda etapa se refiere a experiencias de los procesos de organización regional.

En esta etapa los dos jugadores juegan como un equipo. Los jugadores lanzan el dado alternadamente, pero tienen la opción de utilizar el puntaje del lanzamiento para avanzar en uno u otro camino, según convenga al equipo.

En esta etapa los jugadores pueden igualmente caer en experiencias que los hacen ascender, descender o cambiar de camino. Algunas caídas de esta etapa descenden al jugador de regreso a la etapa formativa. Si el jugador ha ganado tres cartas de experiencia puede amortiguar la caída y descender únicamente al Mambeadero, punto inicial de la presente etapa. Si lo prefiere puede aceptar la caída y reservar sus cartas de experiencia para caídas más severas que lo pueden esperar más adelante en el camino.

En esta etapa, igualmente, cuando el jugador cae puede recoger una carta de experiencia.

De la Sal de Monte a la Semilla de Vida

La tercera etapa corresponde a experiencias de articulación de los procesos de organización regional con el estado y el mundo. En esta etapa cada caída representa una ganancia de dos cartas de experiencia para el jugador.

Las caídas que descienden al jugador a la etapa anterior de organización regional pueden ser amortiguadas, igualmente, con tres cartas de experiencia. En tal caso el jugador sólo desciende hasta la casilla *Sal de Monte*.

Muerte y Transformación

La última etapa del juego va de la *Semilla de Vida* a su conclusión en la casilla *Muerte y Transformación*. En esta etapa los jugadores se enfrentan juntos a los retos más difíciles de este proceso de crecimiento y experiencia.

En este juego, los dos jugadores ganan juntos o pierden juntos.

Los jugadores, en este punto, cuentan con la experiencia que hayan acumulado en las etapas anteriores. Esta etapa tiene tres caídas y un solo ascenso.

La caída por "Pérdida de la ilusión" lleva a los jugadores de regreso a la *Sal de Monte*. Si lo desean, pueden descender solamente a la *Semilla de Vida* devolviendo seis cartas de sus experiencias acumuladas.

La segunda caída, denominada "Síndrome del poder súbito", más severa, los lleva de regreso al *Mambeadero*. Los jugadores, si lo desean, pueden descender solamente hasta la *Sal de Monte* devolviendo seis cartas de experiencia, o hasta la *Semilla de Vida* devolviendo doce cartas de experiencia.

La última y más severa caída, denominada "Vaca sagrada", hace que los jugadores regresen al *Mar*. Los jugadores deben haber acumulado al menos seis cartas de experiencia para salir del *Mar* y poder ubicarse en el inicio del juego. Si los dos jugadores han logrado acumular doce cartas de experiencia podrán solamente caer hasta el *Mambeadero*. Si llegan a tener dieciocho cartas de experiencia podrán descender solamente hasta la *Sal de Monte*.

Si los jugadores superan estos obstáculos y logran culminar el recorrido hasta la última casilla pasan por la experiencia transformadora de la muerte y están listos para jugar un nuevo juego.

Echeverri, J. A., Velasco, A., & Platarrueda, A. (1997). Se hace camino al andar: Un juego para aprender a caminar juntos. *Revista COAMA* (5):19-21.

Descripción del tablero

La imagen del tablero que presentamos enseguida tiene la misma estructura que el tablero original, pero los textos de las casillas fueron elaborados en una "jornada de reflexión sobre la interculturalidad", que tuvo lugar en San José del Guaviare (Colombia), en noviembre de 2006, en la cual participaron indígenas nukak, guayabero y tukano, las Secretarías de Educación y de Cultura del Guaviare, la Misión Nuevas Tribus, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura.

Casillas	Camino comunidades	Camino instituciones
3	Educación propia (ascenso)	Vocación de servicio (ascenso)
6	Capacidad de negociación (ascenso)	Purismo (cambio de camino)
9	Funcionario indígena (cambio de camino)	Autocrítica (ascenso)
12		Falta de comunicación (descenso)
13	Oportunismo (descenso)	
16	Alcoholismo (descenso)	Dogmatismo (descenso)
17	RECONOCIMIENTO	
20		Talleritis (cambio de camino)
23	Chagras tradicionales (ascenso)	Responsabilidad social (ascenso)
25	Danzas culturales (fiestas) (ascenso)	Voluntad de trabajo (ascenso)
30		Experiencia ganada (ascenso)
32	Proyectitis aguda (descenso)	
33		Conservacionismo fundamentalista (cambio de camino)
35	Pérdida cultural (descenso)	Planeación desde el escritorio (descenso)
36	PLANES	
39	Organización comunitaria (ascenso)	Falso imaginarios (cambio de camino)
40		Coordinación interinstitucional (ascenso)
41	Compromiso (ascenso)	
42		Sostenibilidad, armonía y creatividad (ascenso)
43	Auto-gestión (ascenso)	
44		Pedagogía institucional (ascenso)
45	Burocracia indígena (descenso)	
46		Incumplimiento y politiquería (descenso)
48	Falta de compromiso (descenso)	Idealismo exagerado (cambio de camino)
49	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
51	Lenguaje común (ascenso)	
52	Clientelismo (descenso)	
54	Autoritarismo (descenso)	
56	Inmediatismo asistencialista (descenso)	
VIVIR BIEN		

Echeverri, J. A., Velasco, A., & Platarrueda, A. (1997). Se hace camino al andar:
 Un juego para aprender a caminar juntos. *Revista COAMA* (5):19-21.

